

Titre : Relation entre pauvreté et adaptation aux changements climatiques

Prénom et Nom : Boucar LY

Affiliation : Ingénieur des Travaux Statistiques, Chargé d'étude junior à l'ANSD (Agence Nationale de la statistique et de la Démographie), Dakar, Sénégal

- Admis sur dossier à l'université LAVAL dans le programme de maîtrise en statistique avec mémoire pour la session d'Hiver 2018.
- Admis sur dossier en première année du diplôme d'ingénieur de l'ENSAE Paristech pour la rentrée de septembre 2017.

INTRODUCTION :

Visual assessments of crown marginal fit have limited use to assess marginal gaps on proximal surfaces. Other methods used in the literature to evaluate marginal accuracy on the proximal surfaces are with radiographs.

Objectif :

L'objectif de cette étude est d'analyser la relation pauvreté et adaptation aux changements climatiques dans la zone rurale de Niakhar. Les résultats montrent que la pauvreté a un effet négatif sur le niveau d'adaptation et qu'un faible niveau d'adaptation peut entraîner un paysan dans la pauvreté.

MATERIAUX AND METHODES:

L'étude est réalisée à partir des données de l'enquête ESCAPE (Changements Environnementaux et sociaux en Afrique : passé, présent et futur), réalisée en 2013 sur un échantillon de 1050 ménages et à partir des indicateurs de pauvreté sur la population d'étude. Un indicateur permettant de classer les exploitants selon leur niveau d'adaptation a été mis en place à l'aide d'une ACM (Analyse des correspondances multiples). Par la suite, quatre classes ont été formées à partir de la méthode de discrétisation de Jenks. L'indicateur obtenu a permis ainsi d'avoir une variable ordinale reflétant le niveau d'adaptation des paysans. Une analyse économétrique a été réalisée à partir d'un probit bivarié ordonné pour identifier les interrelations entre pauvreté et adaptation aux changements climatiques.

RESULTAS :

Les résultats montrent également qu'un faible niveau de vie est une cause du faible niveau d'adaptation des paysans et que ce faible niveau d'adaptation est aussi une cause de la pauvreté monétaire. Un exploitant de sexe féminin a moins de chance d'avoir un niveau d'adaptation élevé. Par contre, l'âge, la taille du ménage, le nombre d'hectares possédés, la participation aux activités associatives ou à un projet agricole ou météorologique et l'utilisation des parcelles empruntées influencent positivement le niveau d'adaptation des exploitants.

CONCLUSIONS :

Les résultats ont montré que la pauvreté a un effet négatif sur le niveau d'adaptation et qu'avoir un faible niveau d'adaptation augmente la probabilité d'être pauvre. En termes de causalité, la pauvreté des conditions de vie pourrait être à l'origine d'un faible niveau d'adaptation des exploitants, qui à son tour peut entraîner un paysan dans la pauvreté monétaire. En plus de la pauvreté d'autres facteurs déterminent également le niveau d'adaptation des paysans. Il s'agit principalement : du sexe de l'exploitant, de son âge, de la taille de son ménage, du nombre d'hectares possédés, de la participation aux activités associatives ou à un projet agricole ou météorologique et de l'utilisation des parcelles empruntées. Les hommes ont plus de chance d'avoir un niveau d'adaptation élevé, autrement dit les exploitants de sexe féminin sont plus vulnérables aux changements climatiques. En ce qui concerne l'âge de l'exploitant et la taille de son ménage, ils ont des effets positifs sur le niveau d'adaptation de ce dernier. Les exploitants qui participent aux activités associatives et ceux ayant participé à des projets agricoles ou météorologiques bénéficiant d'un encadrement ont une plus grande capacité d'adaptation. Enfin, l'utilisation des parcelles empruntées ainsi que le nombre d'hectares possédés contribuent à améliorer le niveau d'adaptation des exploitants.

MOTS CLES :

Changements climatiques ; Pauvreté

BIOGRAPHIE :

J'ai obtenu mon diplôme d'Ingénieur des Travaux Statistiques à l'âge de 22ans à l'ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique) de Dakar. Je suis actuellement chargé d'étude junior à l'ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie). Je suis admis à l'université LAVAL dans le programme de maîtrise en statistique avec mémoire pour la session d'hiver 2018. Mon ambition est de faire un PhD en statistique au Canada.